

„Wszystko jest potrzebne” – owady w mitach i legendach

“Everything is needed” – insects in myths and legends

AGNIESZKA TAŃCZUK^{1,2}

¹ Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Biologicznych,
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

² Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych, ul. Weteranów 18, 20-400 Lublin,
ORCID: 0000-0002-1825-8937 atanczuk@gmail.com

ABSTRACT: Browsing through myths and legends from every corner of the world, one would notice that insects were not among the most beloved animals by humans. They were treated as infestation and the source of diseases, a sign that something is wrong in our houses as well as in our bodies. However, in some stories and cultures, Insecta may be depicted as protectors, guardians, messengers or even creators! Maggots that create human beings, crickets that warn from danger, ladybirds that give us good weather, glow worms with primordial light and divine bees – they all matter and play important roles in the world. This article focuses on legends from various cultures, mainly Polish folk-culture, which comprise these invertebrates from many orders: Odonata, Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera, Hymenoptera and Diptera, presenting humans’ understanding of the environment, before the scientific explanation was available.

KEY WORDS: dragonflies, butterflies, bees, beetles, grasshoppers, folk culture.

Robaki, robactwo, chrobactwo... do dziś słyszymy, jak różne grupy owadów spychane są do tego samego worka pełnego pejoratywnych określeń. Chociaż owady (Insecta) to przecież nie to samo co robaki (Vermes), określające dawniej bezkręgowce z typów np. płazińców czy obleńców, kojarzą nam się z brudem, przenoszeniem chorób, uciążliwym kąsaniem i bezcelowym bzyczeniem. Jednymi z najbardziej znienawidzonych nieproszonych gości były karaluchy, które miały przenosić np. bakterie salmonelli na swoich odnóżach i powodować reakcje alergiczne, a że żywiły się praktycznie wszystkim, to i szybko się rozmnażały. Dzisiaj wiemy, że zostało opisanych 4,500 gatunków karaluchów, a jeden osobnik

może złożyć ponad 3000 jaj (PONAMARIEW 2020). Biblia dodaje swoje, pokazując plagi owadzie dotykające ludzi, zwierzęta i rośliny i traktując owady z pogardą, jako samo zło.

Skoro owady były widziane jako zło wszelakie, trzeba było się ich pozbyć, oczyścić wszystko to, co zostało przez nie dotknięte. W czasach rozkwitu chrześcijaństwa, w kulturze ludowej, idealnym środkiem do puryfikacji domostwa i ciała była święcona woda. Były też i bardziej praktyczne metody. Szkodniki wyparzano razem z odzieżą, a na terenach szczególnie zimnych, wymrażano je poprzez otwieranie okien w zimie czy nawet nanoszenie śniegu do chat. Żeby pozbyć się prusaków i pcheł, zakładano zasłony na pościel i siatki smarowano dziegciem (MROWIEC 2008).

Komary i gzy traktowane były niczym małe wampiry, które piją krew ludzi i zwierząt i nie sposób się przed nimi chronić. Pozostawało jedynie dać się ukąsić i dopiero pancierz z zakrzepłej krwi na koszuli ofiary, zapobiegał kolejnym atakom. Wszędobylskie i nieznosne muchy uprzykrzały życie człowiekowi od wieków. Nic w tym dziwnego, skoro miały być one odpowiedzią diabła na boskie pszczoły. W dawnym województwie krakowskim wierzono, że diabeł może kierować innymi nieczystymi stworzeniami dzięki właśnie muchom, które wysyła na cały świat. Gdy w Wielki Tydzień muchy intensywnie brzęczą i „w wielkiej ilości przykrzą się”, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego będzie mróz i śnieg (MROWIEC 2008). To jednak nie wszystko – rak, popularne określenie na nowotwór, to też sprawka muchy, która miała kontakt ze zdechłym skorupiakiem. Żeby jednak wygrać ostateczną walkę z owadami, trzeba było uciec się do złożonego rytuału. Należało złapać muchę, pluskwę czy prusaka i wyprawić mu pogrzeb podobny do ceremonii pożegnania zmarłego krewnego. To miało być nie tylko grzebanie w ziemi, ale okadzanie dymem, a nawet pieśni żałobne i lamenty. Taki zespół obrzędów miał spowodować wymarcie całych rodów tych bezkręgowców (MROWIEC 2008).

A jednak owady mają swoje miejsce przy stwarzaniu świata i człowieka. Według legend niektórych ludów Indian Ameryki Północnej na początku świata istnieli tylko bogowie, a w głębokiej otchłani owady. W opowieści Czirokezów, to właśnie chrabąszcz nurkuje pod wodę, żeby przynieść trochę piasku i ulepić ziemię. By zbudować świątynię, budowlę ku czci bogów, nie wystarczał zwykły budulec. Należało uczynić wiele rytuałów, w tym użyć ziemi z mrowiska (OLCHOWIK-ADAMOWSKA, BIERNACKA 2007). Wśród ludów Oceanii powtarzany jest z pokolenia na pokolenie mit o bogu Tangaroa, władcy oceanów, który chce zaludnić ziemię. Wysyła więc swojego ptaka Tuli z gałązką winorośli w dziobie. Ptak sadi roślinę, ale zapomina ją podlewać. Wybują krzew obumiera – ratują go larwy owadów, żyjące pod ziemią, które wydobywają na powierzchnię jeszcze zdro-

wie korzonki, a z nich bóg buduje ludzi (DUL, LIWAK-RYBAK 2007). Tym sposobem, zawdzięczamy owadom nasze istnienie i tak jest do dziś. Rozważmy słowa EINSTEINA – jeśli umrze ostatnia pszczoła, ludziom zostaną tylko cztery lata życia na ziemi (MAŁYSA 2018).

Biblia przedstawia owady jako narzędzie w rękach Boga, by ukarać krnąbrną ludzkość. Szarańcza wędrowna (*Locusta migratoria* LINNAEUS, 1758), wymieniona w Starym Testamencie aż 31 razy, to symbol zemsty Boga – mówi o tym sama budowa zewnętrzna owada; ma silne skrzydła i odwłok niczym ogon skorpiona. Rój szarańczy potrafi zjeść tyle pożywienia, którym można by wyżywić 2,5 tysiąca ludzi (BŁOŃSKA 2008). W Indiach odstraszano je paleniem ognisk, uderzaniem w dzwony i mosiężne garnki, a konkretnie w indyjskim stanie Uttar Pradesh odprawiano, wspomniany już wcześniej, specjalny obrządek, by odeszła razem ze swoimi towarzyszami. Jednak, mimo biblijnego przekonania o niszczycielskiej naturze szarańczy, w Księdze Kaptłańskiej czytamy, że „wszystkie inne gatunki latających owadów czworonożnych będą dla was obrzydliwością” (ANONIM 2024b, Kpł 11,1-23), z wyjątkiem właśnie prostoskrzydłych! Dzisiaj około 80 gatunków szarańczaków służy ludziom jako pokarm, są bogate w białko. Arabowie gotują szarańcze z solą, potem dodają olej lub masło, czasem piekąc nad ogniskiem przed spożyciem. Na Madagaskarze funkcjonuje powiedzenie, że „trzeba się obudzić wcześniej rano, by złapać konika polnego” (MROWIEC 2008).

Odchodząc już nieco od retoryki biblijnej, świerszcze, a więc również owady prostoskrzydłe, w krajach azjatyckich widziane są jako stróże. Kiedy nadchodzi niebezpieczeństwo, świerszcze milkną, co ma być dla człowieka ostrzeżeniem. Indianie Ameryki Północnej wierzyli, że świerszcze przynoszą szczęście. Z kolei, nieszczęście przyjdzie na człowieka, jeśli zabije świerszcza, nawet jeśli stanie się to niechcący (OLCHOWIK-ADAMOWSKA, BIERNACKA 2007).

Już na tym etapie możemy dostrzec, że podobnie jak inne zwierzęta, owady w różnych wierzeniach mają ambiwalentne cechy. Mogą być dobre i złe, piękne i okrutne, demoniczne i boskie zarazem. Słońce i Księżyc, światło i ciemność. Owady możemy podzielić na stworzenia lunarne, związane z księżycem i solarne – ze słońcem. Ćmy, a więc motyle nocne (Heterocera), to zdecydowanie stworzenia związane ze światłem księżyca i z nocą – co za tym idzie, z ciemnością, chłodem i złem. Ćmy uważano bowiem za wcielenia demonów i diabłów (CLIFFORD 2023). Najlepszym przykładem jest zmierzchnica trupia główka (*Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758)). Z charakterystyczną trupią czaszką na tułowiu, ten duży motyl miał być zwiastunem śmierci, zapowiadać rychły zgon. Charakterystyczny gwizd wydawany przez ssawkę motyla, kojarzony był z żałobą i stanowił złowrogi omen. Szczególnie kobiety w ciąży powinny uważać na tego owada: jeśli dotkną

swojej twarzy przestraszone szelestem skrzydeł lub uderzeniem krępego odwłoka ćmy, ich dzieci do końca życia będą nosić znamię na swoim ciele. W Starym Testamencie Bóg mówi Mojżeszowi, żeby wysłał ćmę do faraona, by zjadła wszystkie ubrania i płótno w jego domu. Słowianie widzieli w postaci ćmy czarownicę lub demona, który zjawia się w nocy, by szkodzić ludziom i żywić się ich kosztem. Samego owada nazywano „marą” i „zmorą” (MROWIEC 2008). W mitologii celtyckiej, ćmy były kojarzone z boginią wojny Morrigan, symbolizującą śmierć i odrodzenie. Pojawiała się tuż przed bitwą, a nawet wzywano ją paląc ubrania zniszczone przez mole lub nacinając swoje namioty, by nawet umierając w walce, znaleźć światło wiecznego życia (MROWIEC 2008; OLCHOWIK-ADAMOWSKA 2007). W mitologii greckiej, ćma jest związana z Afrodytą. Starożytni Grecy wierzyli, że ćmy lecą do światła księżycowego, gdyż szukają swojej bratniej duszy (ŁAWECKI i in. 2007). Dziś wiemy, że motyle nocne używają księżycy jak swego rodzaju kompasu.

Istnieje piękna, chińska legenda o tym, jak powstała pierwsza ćma – jedwabnik morwowy (*Bombyx mori* (LINNAEUS, 1758)). Opowiada ona o dziewczynce, jej ojcu i koniu. Pewnego dnia, ojciec dziewczyny wyjechał w interesach do innego kraju i długo nie wracał. Zmartwiona dziewczynka poprosiła swojego konia, aby pobiegł go poszukać. Koń jednak nie chciał zgodzić się bezinteresownie, więc dziewczyna zaproponowała, że zostanie jego żoną, jeśli przywiezie jej ojca całego i zdrowego. Ojciec się odnalazł, ale nie chciał się zgodzić na ślub jego córki z koniem. Natomiast dziewczyna nie chciała złamać raz danego słowa. Kiedy spała, ojciec zabił konia i oskórował go, gdyż jego sierść była piękna, błyszcząca bielą nawet w środku nocy. Dziewczyna wpadła w rozpacz, gdy zobaczyła martwego konia; wzięła jego skórę i otuliła się nią jak płaszczem i zasnęła płacząc pod swoim ulubionym drzewem. Przez noc, sierść konia przylgnęła do jej ciała tak ściśle, że stała się z nim jednością. O poranku obudziła się już nie kobieta, ale całkiem nowa istota – motyl nocy o białym, puszystym futerku (ROMY 2022). Inną piękną ćmą, o której warto wspomnieć, jest *Chrysidia rhipheus* (= *Urania rhipheus*) (DRURY, 1773) z Madagaskaru. Została ona nazwana najpiękniej ubarwioną ćmą, której spód skrzydeł błyszczą się wszystkimi kolorami tęczy, a jej nazwa znaczy „niebiańska” (CLIFFORD 2023). Motyl ten jest aktywny w ciągu dnia.

W przeciwieństwie do ciem, biedronki to owady solarne, lecące do słońca, do nieba „by przynieść kawałek chleba”. Są one kluczem do niebios, mogą je otworzyć i podarować ludziom dobrą pogodę. Biedronka to również znany symbol płodności i małżeństwa. Któż z nas nie liczył kropek na ciele owada, by zdradził on swoje sekrety, na przykład liczbę lat, która upłynie do zamążpójścia.

Czy można być stworzeniem nocnym, a przywoływać dobre skojarzenia? W micie Maorysów czytamy, że na początku była ciemność, a jedyną jasnością, którą zrodziła Matka Ziemia, było światło świetlików (DUL, LIWAK-RYBAK 2007). W kulturze ludowej ich świecenie oznaczało początek żniw (MROWIEC 2008). Światło wytwarzane przez świetlika świętojańskiego (*Lampyrus noctiluca* (LINNAEUS, 1758)) to oczywiście nie efekt czarów czy nadprzyrodzonych zdolności owada, ale chemiluminescencji, przeprowadzanej dzięki enzymowi lucyferazie. Zimne światło, które wytwarzają świetliki, produkuje tylko 2% ciepła, a więc ciało chrząszcza nie ulega nagraniu (ANONIM 2018). Świetliki nazywano w kulturze ludowej błędnymi ognikami, duszami wojowników strzegących skarbów. Inna konotacja z błędnymi ognikami to znane dzisiaj zjawisko samozapłonu metanu, który wydobywa się z gnijących szczątków roślin i zwierząt.

Starożytni Egipcjanie spośród owadów szczególnie umiłowali chrząszcze. Poświętnik czczony (*Scarabaeus sacer* LINNAEUS, 1758) zwany skarabeuszem to symbol boga życia Khepri, którego imię tłumaczy się jako „Słońce, które się rodzi”. Samica chrząszcza formuje kulkę z odchodów i umieszcza w niej jajo, które zakopane jest w ziemi, a następnie wykluwa się potomstwo – ten cały wysublimowany proces staje się metaforą dla codziennego odradzania się słońca. Przy pochówku faraonów i jego najbliższej rodziny, Egipcjanie umieszczali klejnoty w kształcie skarabeusza na ciele zmarłego – jeden, wielkości pięści na sercu, które następnie na sądzie ostatecznym będzie wazone, i dwa małe chrząszcze przy uszach, żeby dusza nie zapomniała o swoim sercu w zaświatach (ANONIM 2021).

Egipcjanie mieli swoje skarabeusze, a Grecy i Ludy Nordyckie jelonka rogacza (*Lucanus cervus* (LINNAEUS, 1758)). Ten chrząszcz o żuwaczkach przypominających poroże, często zwany był po prostu „baranem”, a walki samców, odpowiednio, „rykowiskiem”. Ponieważ można go było spotkać w starych, spróchniałych dębach, drzewach, które symbolizowały siłę i męstwo, sam jelonek musiał zostać skojarzony z największymi bóstwami każdego z panteonów: Zeusa i Odyna, a także za wysłannika Thora, władcy burz. Ponieważ prastare dęby opierają się nawet piorunom, właśnie takie miejsca uważano za święte, gdzie można było doświadczyć obecności bóstwa (MROWIEC 2008). Tak właśnie jelonek rogacz stał się symbolem triumfu dobra nad złem.

Odwieczne pragnienie człowieka o nieśmiertelności i wiecznej młodości, skłoniło wielu do szukania remedium na dramaty codzienności. Oleica fioletowa (*Meloe violaceus* MARSHAM, 1822) i jej kuzyn pryszczel lekarski (*Lytta vesicatoria* (LINNAEUS, 1758)) to chrząszcze z rodziny oleicowatych, jakie w sytuacji zagrożenia wydają płyn, którego składnikiem jest kantarydyna, trucizna. Łapanie tych chrząszczy bywało niebezpieczne, istniało nawet powiedzenie: „kto wiele majek

zbiera, dostaje krost na palcach”. Kto więc chciał je zbierać? Podobno cieczy używano w leczeniu ludowym do leczenia febry. Plastry nasączone tą substancją miały „skórę przyszczyć”, ale dzięki temu „złe soki z ciała wyciągano”. To jednak jeszcze nie wszystko. Wśród bogatych i wpływowych ludzi znane i lubiane były cukierki zawierające sproszkowaną majkę lekarską, czyli wspomnianego przyszczela, zwane „diaboliny”. Skąd ta nazwa – a bo „kosmate” myśli po nich przychodziły, a ich spożycie miało działać na potencję. Zażywał je hetman Stanisław Koniecpolski, a Stanisław Szczęsny Potocki przedawkował ich spożycie, co mogło być przyczyną jego śmierci (MROWIEC 2008).

Najbardziej uwielbianym owadem w wielu kulturach jest, bezsprzecznie, pszczoła. Owad święty, kojarzony ze słońcem i złotem ze względu na swój kolor i produkcję miodu – drogocennej substancji, która nie ulega zepsuciu. W Grecji, pszczoła była świętym zwierzęciem Demeter, bogini płodności i urodzaju. Pszczoły zajmowały tam szczególne miejsce w kulturze – miały swoje świątynie i kapłanki, zwane *Mistress*, od słowa „*melissa*”, co znaczy „pszczoła” (MROWIEC 2008, LASOTA 2024). W Grecji wierzono, że dziecko, którego usta zaraz po urodzeniu zostaną dotknięte przez pszczołę, zostanie poetą lub wspaniałym mówcą (ŁAWECKI I IN. 2007). Rzymski poeta WERGILIUSZ pisał, że w pszczołach jest „częstka boskiego umysłu” (MROWIEC 2008). Bez pszczoł i ptaków dusza ludzka po śmierci nie może dostać się do słowiańskiego Wyraju (ŁAWECKI, SYPEK, TUROWSKA-RAWICZ 2007). Według Egipcjan pierwsze pszczoły powstały z łez Re, które spadły na pustynię (ANONIM 2021). Jedna z opowieści zakorzenionych w religii chrześcijańskiej mówi, że pszczoły wyleciały z ran św. Piotra, św. Pawła, a nawet samego Jezusa. Z kolei, łuk boga miłości z Hinduizmu, był wykonany z pszczoł. W kulturze ludowej pilnie obserwowano pszczoły, ich zachowanie i traktowano ich obecność obok człowieka jak dar od Boga. W Łodzi, przed II Wojną Światową, był zwyczaj wkładania do wylotu ula kawałka opłatka w Wigilię Bożego Narodzenia, bo „pszczoła ma zastugę od Boga” (MROWIEC 2008, LASOTA 2024). W hrabstwie Suffolk w Anglii, pszczoły uważane są za szczególnie inteligentne zwierzęta i traktuje się je jak członków rodziny. Podobnie jak mrówki, pszczoły potrafią dużo powiedzieć o tym, jak będzie wyglądał rok. „Gdy w styczniu pszczołka z ula wylatuje, nie bardzo dobry rok nam obiecuje”, z kolei „w kwietniu, gdy pszczoła jeszcze nie ruchliwa, mokra wiosna jeszcze bywa” (MROWIEC 2008; LASOTA 2024).

Myrmidonowie to słynny oddział wojowników pod wodzą samego Achilleusa. Nie cofali się przed niczym, byli brutalni i nosili czarne zbroje. Greckie słowo „myrmidon” pochodzi od „myrmex”, co znaczy „mrówka”. Myrmex, to również imię dwórki Ateny, która w swojej pysze przypisała sobie wynalezienie pługu, za co bogini przemieniła ją w mrówkę. Ajakos, król wyspy Eginy, prosi Zeusa

o pomoc w zaludnieniu pustego kraju. Gdy widzi mrówki wspinające się po drzewie, mrówki przemieniają się w mrowie ludzi (ŁAWECKI I IN. 2007). Mrówki w wielu krajach świata kojarzone są z pracowitością i współpracą. Indianie Ameryki Północnej przekazują z pokolenia na pokolenie przekonanie, że mrówki są stworzeniami nietykalnymi, za ich zabicie grozi sroga kara i wieczne nieszczęście (OLCHOWIK-ADAMOWSKA, BIERNACKA 2007). W mitach amerykańskich mrówki pomagają ludziom budować świat, a także przewidują trzęsienia ziemi. Oprócz tego mrówki są elementami inicjacji – chłopcy są „kąpani” w mrówkach, po czym mogą dołączyć do grona mężczyzn. Zdrowotne właściwości kwasu mrówkowego stosowano w kulturze ludowej. Na suchoty zalecano kąpiel przygotowywaną z mrowiska. Najpierw chorego należało trzykrotnie wykąpać, by choroba przeszła do wody. Następnie, w granicznym czasie i miejscu należało wylać wodę w rogu ogrodzenia. Mawiano, że tak jak mrówki rozchodzą się po świecie, tak i choroba powinna opuścić ciało cierpiącego człowieka (MROWIEC 2008). Mrówki potrafią przepowiadać przyszłość, a ich zachowanie świadczyć może o zmianie pogody. Zdolność tę otrzymały od samej natury, stąd porzekadło, że „mrówki gdy jajka swe wynoszą wieczorem na wierzch kopca, będzie deszcz; gdy je chowają pod kopiec, to pogoda”, z kolei jak „mrówka jest głęboko w mrowisku, to będzie ostra zima, jak ona jest pod wierzchem, to zima łagodna” (MROWIEC 2008).

Motyle dzienne (Rhopalocera) to jedne z najpiękniejszych i najbardziej lubianych owadów. Ich przeobrażenie stało się metaforą nowego życia, odrodzenia, a nawet nadziei. Po otwarciu Puszki Pandory, gdy na świat wydostały się już wszystkie nieszczęścia, choroby i śmierć, na samym dnie została nadzieja, przedstawiana przez artystów często właśnie jako biały motyl. ARYSTOTELES widział w motylach uosobienie duszy. W Chinach i Japonii są one symbolem nieśmiertelności i radości. Dla Indian Ameryki Północnej motyle oznaczają zmartwychwstanie, a także marzenia senne, są też postaciami między światami żywych i umarłych. Dlatego też nie można motyli zabijać, a szczególnie, gdy ktoś leży na łożu śmierci. Zabicie białego motyla równa się unicestwieniu duszy małego dziecka. Aztekowie łączyli motyle z żywym ogniem i duszami wojowników. Najwyższy bóg Quetzalcoatl, odrodził się jako poczwarka (OLKO 2007). Co drugi motyl dzienny swoją nazwą przywołuje postacie z mitologii greckiej. Weźmy na przykład naszego pospolitego motyla rusałkę pawika (*Nymphalis io* (LINNAEUS, 1758)). Jego nazwa gatunkowa nawiązuje do Io – nimfy, kapłanki Hery i ukochanej Zeusa. Gdy Hera dowiedziała się o kolejnym romansie swojego męża, wytropiła nimfę, mimo, że Zeus zdołał ją przemienić w białą jałówkę. Zazdrosna żona postawiła na straży olbrzyma Argusa (również gatunek motyla), który miał 100 oczu. Kiedy 50 oczu spało, drugie 50 czuwało, a więc był to

strażnik doskonały. Zeus, żeby dostać się do swojej kochanki, upił i zabił Argusa, co jednak nie pomogło kochankom nadal się spotykać. Krowa uciekła i Zeus nie zdołał jej odnaleźć. Natomiast Hera, chcąc ukarać Zeusa za zabicie jej strażnika, umieściła na pamiątkę tego niegodziwego czynu oczy olbrzyma na ogonie pawia (ŁAWECKI I IN. 2007). Warto wymienić jeszcze parę gatunków: modraszka ikara (*Polyommatus icarus* (ROTTEMBURG, 1775)), niepylaka apollo (*Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758)) czy górówkę meduzę (*Erebia medusa* (FABRICIUS, 1787)). Z mniej znanych mitów, warto wspomnieć o Mnemozynie, tytandzie, córce Uranosa i Gai, bogini pamięci. Była też boginią słów, które sama powołała do życia, bóstwem czasu, patronką poetów, wzroku i pisma. Motyl, który otrzymał po bogini nazwę gatunkową – niepylak mnemozyna (*Parnassius mnemosyne* (LINNAEUS, 1758)), jest czarno-białym kuzynem niepylaka apollo. I jeszcze dostojka eunomia (*Boloria eunomia* (ESPER, 1799)), motyl mokradeł, otrzymał swoje imię od bogini wiosny i zielonych pastwisk (z gr. „nomia” – „pasterski”). Eunomia była też boginką porządku i strażniczką moralności, co mogło być skorelowane z faktem, że motyle z tego gatunku kopulują tylko raz w życiu (monoandria). W kulturze ludowej, zwłaszcza na Kielecczyźnie, prognozowano urodzaj, obserwując motyle: będzie dużo mleka jak latają bielinki (Pieridae), a jak latają latolistki cytrynki (*Gonepteryx rhamni* (LINNAEUS, 1758)) to rok obfitować będzie w miód (MROWIEC 2008).

Ważki – zwierzęta czterech żywiołów. Jako owady dorosłe rządzą powietrzem, jako larwy – wodą, odpoczywając czy kopulując, siadają na ziemi, a z ogniem łączy je legenda. Sprytny kojot chciał pokonać ważkę – tylko wtedy była ona jeszcze smokiem, stąd „dragonfly” to ważka po angielsku. Wiedząc, że smok jest zmiennokształtnym, namówił smoka, żeby zmienił się w coś małego i tak zostało do dzisiaj, gdyż bestia nie mogła się ponownie przemienić (LIWAK-RYBAK 2008). Ważka to mała waga, co nawiązuje do lotu ważki, poruszającej skrzydłami w różnych kierunkach, szybując (MIELEWCZYK 2005). Różne języki nazywają ważki igłami („diabelska igła”, „igła do cerowania”), a nawet najmniejszy gatunek polskiej ważki to iglica mała (*Nehalennia speciosa* (CHARPENTIER, 1840)) (SEGWICK 2019). Nazwa ta wiąże się z wierzeniami Indian z Iowa, którzy twierdzą, że niebezpiecznie jest spać na dworze, zwłaszcza kłamcom, bo ważki nocą zszywają im usta i powieki. Skandynawowie i dawne ludy Celtów widziały w ważkach stróżów prawdy (TUROWSKA-RAWICZ, SYPEK 2007; OLCHOWIK-ADAMOWSKA 2007). Uosabiały to, co piękne i tajemnicze: mądrość, transformację, sny prorocze, siłę, pokój i odwagę. Indianie podziwiali ich prędkość i aktywność, a Chińczycy ceniili za zapewnianie dobrobytu, wnikliwość i harmonię (LIWAK-RYBAK 2008). Larwy ważek żywią się małym narybkiem, może dlatego były uznawane za pomocników

rybaków. Ponieważ dorosłe ważki są aktywne przy dobrej, bezwietrznej pogodzie, spadek tej aktywności miał zwiastować deszcz. W Japonii były to zwierzęta święte, które miały właściwości uzdrawiające; np. gatunek szablaka *Sympetrum frequens* (SELYS, 1883) miał obniżyć gorączkę (ANONIM 2024a).

I tak od zarazy wychodząc, doszliśmy do pełni zachwytu. Czas odczarować owianą złą sławą owady i przywrócić im boskie konotacje, zwłaszcza, że każdego roku, giną ich całe miliony, a bez nich, nie będzie człowieka.

PIŚMIENNICTWO

- ANONIM 2018. Secrets of Glow Worm. Internet: <https://www.countrylife.co.uk/nature/secrets-glow-worm-179762> Dostęp 13.05.2024
- ANONIM 2021. Egyptian History. Egyptian Symbols: Egyptian winged scarab. Internet: <https://egyptian-history.com/pl-pl/blogs/egyptian-symbols/egyptian-winged-scarab> Dostęp 13.05.2024.
- ANONIM 2024a. Dragonfly (Tombo). Internet: <https://dragonflyandjapaneseculture.weebly.com/japanese-culture.html> Dostęp 13.05.2024
- ANONIM 2024b. Kpł 11,1-23. Prawo czystości. Zwierzęta czyste i nieczyste. Internet: <https://wbiblii.pl/szukaj/Kp%C5%82+11%2C1-23>. Dostęp 13.05.2024
- BŁOŃSKA A. 2008. Żarłoczna ochrona przed kanibalizmem. Internet: <https://kopalnawiedzy.pl/szarancza-roj-chmara-zjedzenie-pobratymcy-unikac,4822>. Dostęp 13.05.2024
- CLIFFORD G. C. 2023. Moth Symbolism & Meaning (+Totem, Spirit & Omens) <https://worldbirds.com/moth-symbolism/> Dostęp 13.05.2024
- DUL R.A., LIWAK-RYBAK K. 2007. Ludy Oceanii. Mitologie Świata, tom 16. New Media Concept, Warszawa. 144 s.
- LASOTA P. 2024. Wierzenia o pszczołach w tradycji ludowej Lubelszczyzny. Internet: <https://teatrn.pl/leksykon/artykuly/wierzenia-o-pszczolach-w-tradycji-ludowej-lubelszczyzny/>. Dostęp 13.05.2024.
- LIWAK-RYBAK K. 2008. Ludy starożytnych Chin. Mitologie świata, tom 20. New Media Concept, Warszawa. 144 ss.
- ŁAWECKI T., KAŁUŻNA-ROSS J., KUREK K., LELIGDOWICZ A., SYPEK R., SZOPA M., TUROWSKA-RAWICZ M., ZADWORNY K., CIEŚLEWSKA J. 2007. Starożytni Grecy. Mitologie Świata, tom 1. New Media Concept, Warszawa. 143 ss.
- ŁAWECKI T., SYPEK R., TUROWSKA-RAWICZ M. 2007. Słowianie. Mitologie świata, tom 8. New Media Concept, Warszawa, 144 ss.
- MAŁYSA A. 2018. Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata. Internet: https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1302,kiedy-wyginie-pszczola-rodzajowi-ludzkiemu-pozostana-juz-tylko-4-lata-albert-einstein. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dostęp 13.05.2024.

- MIELEWCZYK S. 2005. Pochodzenie wyrazów ważka, *Libellula*, Odonata. *Odonatrix* 1 (2): 25.
- MROWIEC M. 2018. Robactwo. Żywiół owadzi w polskim przekazie ludowym i jego współczesne artykulacje. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Katowice (mscr.). 341 ss.
- OLKO J. 2007. Aztekowie. *Mitologie świata*, tom 3. New Media Concept, Warszawa. 144 s.
- OLCHOWIK-ADAMOWSKA L. 2007. Celtowie. *Mitologie świata*, tom 4. New Media Concept, Warszawa. 144 s.
- OLCHOWIK-ADAMOWSKA L., BIERNACKA E. 2007. Indianie Ameryki Północnej. *Mitologie Świata*, tom 15. New Media Concept, Warszawa. 144 ss.
- PONAMARIEW A. 2020. Do czego służą karaluchy: 6 nieoczekiwanych korzyści. Internet: <https://pl.beztarakanov.ru/sreda-obitaniya/chelovek/zachem-nuzhny-tarakany/>. Dostęp 13.05.2024.
- ROMY 2022. Moth Symbolism and Spiritual Significance. Internet: <https://confidenceheiradquarters.com/moth-symbolism/> Dostęp 13.05.2024.
- SEDGWICK I. 2019. The Dragonfly in Folklore: Good Luck Symbol and Weigher of Souls. Internet: <https://www.icysedgwick.com/dragonfly-folklore/>. Dostęp 13.05.2024.
- TUROWSKA-RAWICZ M., SYPEK R. 2007. Ludy skandynawskie. *Mitologie świata*, tom 12. New Media Concept, Warszawa. 144 ss.